

Autor #1(Ponente)

Dr. Fabiana Pereira Guimarães Brito

Autor #2

Sr. Andrio Ferreira Almeida

Autor#3

Sr. José Ricardo da Costa Alves

Autor #4

Sra. Michele Loiola da Silva

Autor #5

Sra. Rosane Santos Rodrigues

Autor #6

Sra. Tayana Lisboa Jaime

Institución

CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO
DA AMAZÔNIA

País

Brazil

Estado/Ciudad

BELÉM/PA

Áreas Temáticas

1. G) EDUCACIÓN, PREVENCIÓN,
EPIDEMIOLOGÍA, SOCIOECONOMÍA, ÉTICA Y
OTROS.

**Categoría de la Competencia de
Investigación**

COMPETENCIA GENERAL

Tipos de Presentación

SOLAMENTE PRESENTACIÓN E-POSTER

**Participó usted en el programa de
Investigación Proctorship?**

NO

Nombre del Patrocinador

Dr^a Fabiana Pereira Guimarães Brito

Membresía del Patrocinador

Miembro SPT

Introducción

Acidentes domésticos são considerados eventos não propositais e podem ser evitáveis. Suas consequências variam de lesões físicas, mentais ou até mesmo incapacidade de desenvolvimento social. O trauma doméstico é uma das principais causas de internação hospitalar e mortalidade entre crianças, adultos e pessoas idosas, mobilizando não só a saúde, mas também a segurança pública. Estratégias de prevenção educacionais podem reduzir os índices, e o Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem papel fundamental junta à equipe de saúde. Tratou-se de um relato de experiência elaborado por acadêmicos de enfermagem em ação de saúde sobre capacitar o ACS para intervenções educativas na prevenção de traumas domésticos.

Metodos

A ação foi realizada em uma unidade básica de saúde, com dez ACS e enfermeira da unidade. A capacitação iniciou-se com uma exposição teórica, seguida de praticas educativas utilizando objetos e encenações para exemplificar os tipos de acidentes, como ocorrem e como preveni-los. Foram utilizados bonecos, cápsulas de remédios, produtos de limpeza, panelas e balde com água. As demonstrações foram utilizadas como figuras de exemplo e foram realizadas de maneira lúdica e interativa com os agentes. Foi abordado sobre quedas, cortes, risco de choque elétrico e ingestão de objetos pequenos. Foi distribuído a tecnologia educativa desenvolvida pelos acadêmicos em formato de livretos, contendo figuras e orientações sobre prevenção.

Resultados

Os agentes foram receptivos com os acadêmicos, demonstraram interesse em aprender, realizaram práticas observacionais no que se refere a segurança da família, atuando com orientações preventivas. Envolvidos na atenção em saúde domiciliar, a sua capacitação é de suma importância, tendo em vista o impacto positivo e preventivo de cuidados aos acidentes domésticos.

Conclusiones

Ações de caráter educativo sobre a prevenção de traumas domésticos podem reduzir os impactos na saúde pública, uma vez que esses episódios são constantes causas de entradas em pronto socorros e internações hospitalares.

Persona de Contacto Principal

Dra. Fabiana Pereira Guimarães Brito

Email Contacto Principal

fabibritoenf@gmail.com

viernes, diciembre 13, 2024 07:42

PLGOG 2